

2º Seminário DOCOMOMO N-NE

**Fórum Judiciário e Anexo contemporâneo realizado por Acácio
Gil Borsoi**

Ana Rosa Soares Negreiros Feitosa

Estudante de Graduação Arquitetura e Urbanismo do Centro de Tecnologia da UFPI
ananegreiros@gmail.com

Fórum Judiciário e Anexo contemporâneo realizado por Acácio Gil Borsoi

Resumo

O presente trabalho trata de uma análise sobre a obra do Fórum Judiciário (1972) e sua ampliação (2001), realizado pelo arquiteto Acácio Gil Borsoi em Teresina PI, observando-se os preceitos modernos utilizados no prédio principal e as influências desses na criação contemporânea do anexo. A importância do trabalho está em aprofundar um estudo mais completo sobre uma das obras 'marco' realizada pelo arquiteto, mostrando a importância do Movimento Moderno na região e a utilização dos recursos modernos na criação contemporânea da ampliação do Fórum Judiciário. Foi utilizada uma metodologia que trabalhou com o método empregado no grupo de Pesquisa "Modernidade Arquitetônica" da Universidade Federal do Piauí, cadastrado no CNPq e orientado, pela Arquiteta, Professora Doutora em Projetos Arquitetônicos pela ETSAB/ UPC, Alcilia Afonso de Albuquerque Costa, que segue os métodos do departamento de projetos arquitetônicos da Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, ETSAB/ UPC da linha "la forma moderna"; que utiliza a coleta de dados em arquivos públicos e privados, entrevistas, visitas a obras, análise fotográfica e redesenho do projeto para a sua melhor compreensão. A obra analisada, Fórum Judiciário de Teresina, é segundo o Borsoi um marco de sua produção, "O fórum representou não só uma racionalização da obra, mas também uma ligação entre a atitude criativa, de expressão, e o produto final, que é a construção. ... trata-se de um processo antecipado de pré-fabricação. Todos os projetos que fizemos depois evoluíram desse.". Nesse contexto, o próprio arquiteto avalia a importância da obra a sua produção. Quanto ao anexo do Fórum, se identifica todas as premissas da determinação do moderno; para esse projeto novas tecnologias são utilizadas e Borsoi mostra uma arquitetura mais individual e madura. Borsoi propôs nessa área um conjunto no qual se observa, a preocupação com a área urbana, a pretensão plástica mais livre, que valoriza a obra e a cidade, e todo o cuidado técnico construtivo, funcional e adequações climáticas. Esta obra demonstra que Borsoi não faz apenas um projeto simples, ele faz arquitetura para o local, para o clima, para a cultura, conseguindo uma arquitetura com conceitos, com fundamentos, com emoção, inserindo em Teresina um valor inestimável a ser preservado e estudado. Dessa forma, este trabalho pretende, apresentar essa produção arquitetônica realizada no Piauí, com intuito de difundi-lo ao panorama regional e nacional. Ao mesmo tempo demonstrar que o Movimento Moderno ainda dá as bases para uma produção contemporânea, justificando os conceitos projetuais, valorizando plasticidade, estrutura, modulação, e sustentabilidade.

Palavras- chaves: arquitetura, modernidade, Teresina.

Abstract

This paper talks about an analysis about the Judiciary Forum (1972) and its enlargement (2001), designed by Acácio Gil Borsoi in Teresina-PI, observing the modern rules used in the main building and their influences in the contemporary annex construction. The importance is to go deep in a more complete study about one of the masterpieces of this architect, showing the Modern Movement importance in the region and the modern resources utilization in the contemporary creation of the Judiciary Forum enlargement. The methodology used is the same one as the research group "Mordenidade Arquitetônica" of the Universidade Federal do Piauí, registered in CNPq cadastre and guided by Alcilia Afonso de Albuquerque Costa, in Architectonic Projects by ETSAB/ UPC. She follows the "La forma moderna"; methods of the architectonic projects department of the Superior Technical Architecture School of Barcelona, ETSAB/ UPC. It is used data collect in public and private archives, interviews, buildings visits, photographic analysis and redesign for better comprehension. Borsoi cites the Judiciary Forum as a masterpiece of his creation: "the forum represented not only the building rationalization but also a linking between creative and expression attitude and the final product, the building... it is a previous pre-fabrication process. All our projects evolved of this one." In this context, the architect evaluates this building importance in his production. In the annex is identified all the premises of the modern determination; new technology was used and Borsoi shows a more individual and mature architecture. Borsoi proposed in this area a set in which is observed a concern with the urban area, a more free plastic pretension, which values the building and the city, and all the constructive, functional and climatic technical cares. This building shows that Borsoi doesn't make only a simple design, he makes architecture for the local, clime and culture, obtaining architecture with concepts, fundamentals and emotion, inserting in Teresina an inestimable value to be preserved and studied. This way, this paper intends to show this architectural production made in Piauí. The intention is to spread it out to the regional and national panorama, at the same time, to show the Modern Movement still gives the bases of contemporary production, justifying the design concepts, valuing plasticity, structure, modulation and sustainability.

key words: architecture, modernity, Teresina.

Fórum Judiciário e Anexo contemporâneo realizado por Acácio Borsoi

O presente trabalho trata de uma análise sobre a obra do Fórum Judiciário (1972) e sua ampliação (2001), realizado pelo arquiteto Acácio Gil Borsoi em Teresina PI, observando-se os preceitos modernos utilizados no prédio principal e as influências desses na criação contemporânea do anexo.

A importância do trabalho está em aprofundar um estudo mais completo sobre uma das obras 'marco' realizada pelo arquiteto, mostrando a importância do Movimento Moderno na região e a utilização dos recursos modernos na criação contemporânea da ampliação do Fórum Judiciário.

Foi utilizada uma metodologia que trabalhou com o método empregado no grupo de Pesquisa "Modernidade Arquitetônica" da Universidade Federal do Piauí, cadastrado no CNPq e orientado, pela Arquiteta, Professora Doutora em Projetos Arquitetônicos pela ETSAB/ UPC, Alcilia Afonso de Albuquerque Costa, que segue os métodos do departamento de projetos arquitetônicos da Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, ETSAB/ UPC da linha "la forma moderna".

A análise utilizou a coleta de dados em arquivos públicos e privados, entrevistas, visitas a obras, análise fotográfica e o redesenho do projeto para a sua melhor compreensão. Durante este processo investigativo, foi observada a obra no contexto histórico e social da cidade, sua adequação na malha urbana, racionalização e funcionalidade, além da plasticidade através da composição. Concluindo que através destes conceitos projectuais o movimento moderno, foi à base da produção, que ocorrerão em momentos distintos.

A Cidade de Teresina

Figura 1- Vista da Zola Leste da cidade. E a Nordeste do Fórum Judiciário. Fonte: Fotografia da autora.

Fundada em 16 de agosto de 1852, considerada uma cidade jovem com seus 155 anos, Teresina foi a primeira capital brasileira planejada. O primeiro plano urbanístico, formulado pelo Presidente da Província do Piauí José Saraiva, também responsável pela transferência da capital (antes localizada mais ao sul do estado, na cidade de Oeiras) baseava-se na disposição e traçado regular das ruas e quadras, que possibilitou o crescimento organizado a cidade.

A localização mais exata do antigo traçado da cidade era a confluência entre os dois rios Parnaíba e Poty, e hoje a cidade conurba-se com a cidade do Estado vizinho, Timon no Maranhão (estado que faz divisa, separado pelo Rio Parnaíba), e os limites das cidades a leste, ultrapassam as margens do Rio Poty, ocupada atualmente pela região mais nobre da cidade.

As antigas autoridades do Estado, como o Diretor do Departamento de Obras Públicas do Município, Luis Pires Chaves, responsável pela urbanização da cidade, possuía as convicções que "as necessidades da vida moderna, não podiam ser mais adaptadas as traçados medievais e coloniais"¹. E os problemas derivados de um desenvolvimento urbano desordenados já eram assuntos de preocupação e foco na administração da capital.

As propostas de uma urbanização moderna foram: a organização das vias de tráfego, o aumento da largura de diversas vias, a arborização das avenidas, e principalmente se dar rumos precisos às vias de comunicação fluviais, férreas, rodoviárias e aéreas, as definindo perfeitamente.

No período de 1900 a 1940, o crescimento intensificava-se em todos os aspectos na capital, as melhorias urbanas foram enfatizadas, como consequência do crescimento econômico do Estado. A infra-estrutura trazida com a modernização, tais como postos de saúde, sistema de abastecimento d'água, batalhões de polícia, os planos de rodovias, correios - telégrafos, escolas, que ajudou a modificar o novo modo de vida da pequena cidade, que neste período chegou a duplicar sua população.

E uma maior preocupação estética na produção arquitetônica foi observada, na qual a população em grande parte construía ou remodelava suas habitações, e a cidade tornava-se cheia de palacetes, com residências e prédios públicos trabalhados, principalmente no estilo eclético. Mas antes do período de Estado Novo (1937 a 1945), novas estruturas, principalmente institucionais, como Escolas de Aprendizes e Artífices, edifícios dos Correios e Telégrafos, e a sede do Liceu Piauiense, mostravam uma arquitetura destoante com a predominante, em que linhas mais retas contrastavam com o prédio da Escola Normal, principal exemplo da arquitetura neoclássica da cidade.

As novas construções da época do Estado Novo, estavam mais ligadas às criações de outras cidades brasileiras, em que se espelhavam:

¹ NASCIMENTO, Francisco Alcides do Nascimento. A Cidade Sob o Fogo. Modernização e violência policial em Teresina (1937-1945) Teresina. Fundação Monsenhor Chaves, 2002.

“Em São Paulo, temos um Estado que constrói diversos equipamentos urbanos, como os edifícios para a saúde, educação e cultura, com a arquitetura que expressa uma nova linguagem. Era uma nova arquitetura, de características racionalistas e inovadoras diante das obras ecléticas de período, mas que apesar das mudanças apresentadas não significa um total rompimento com a produção corrente, aspecto este muito se assemelhava com as posturas de um Estado conservador que buscava construir um país moderno.”²

Grandes projetos como o Hospital Getúlio Vargas, localizado na Avenida Getúlio Vargas, hoje denominada Avenida Frei Serafim, principal eixo de ligação da área central a zona leste, tornava Teresina a referência e mais tarde, pólo de saúde da região, foi construído, como observa Carl Schorske em um estilo uniforme para o homem urbano moderno. Para os padrões da época, um prédio considerado monumental, com três pavimentos que ocupava toda uma quadra, e livre de ornamentos, com padrões contidos e retilíneos reforçava a geometria da estrutura.

A partir de 1970 a arquitetura moderna em Teresina começa a ganhar novas produções, como algumas residências de pessoas com maior poder aquisitivo, que trazendo de suas viagens a outros Estados, nos quais o modernismo já estava consolidado, as influências e pedidos a arquitetos por essa preferência. A maioria das residências modernas encontra-se no perímetro do centro da cidade, próximas a Av. Frei Serafim e o Bairro Ilhotas.

Os Prédios modernos institucionais, foram produzidos em maior escala no final da década de 1960 a 1970. Os Exemplos são a Sede do Ministério da Fazenda (construído no início de 1970), o Instituto Antonino Freire (1971), o Palácio do Comercio (inaugurado em 1977), CEPISA – Companhia Elétrica do Piauí S/A (1973), estes localizado na região mais central.

Conceito de modernidade

Groupius, em 1919, desenvolvia uma nova proposta pedagógica no ensino da arte, e concretizavam-se mais tarde os princípios de uma arquitetura moderna com novas concepções espaciais, de simplicidade formal e estrutural, onde os espaços desenvolvem-se com continuidade. Aliadas com as concepções de Le Corbusier, formulando uma arquitetura racionalista, formalista, prática, desvinculada de ‘gostos pessoais’, e passível de uma rápida construção (vinculada a industrialização). Criavam-se os estímulos para uma grande produtividade da arquitetura em todo o mundo.

A arquitetura moderna, na Europa surgiu em um sentido de massificação, de produção rápida de baixos custos, para resolver problemas sociais sérios causados pela guerra. Mas as propostas de um movimento moderno interligado com a arte, vinculava outras proposições, como a de uma modificação no pensamento e a ruptura com estilos anteriores. É certo que a produção moderna destacou-se, por criar propostas completamente diferenciadas. No Brasil o movimento inicia-se Semana de Arte Moderna (1922), e com a Revolução de 1930, em que um Estado autoritário

² : (DIEGOLLI, Leila Regina. Estado Novo Arquitetura em São Paulo. Projeto História, São Paulo, n.13, 1996.p.151).

assume o poder. A produção arquitetônica, brasileira destaca-se não por o sentido de grande produção industrial, para resolver problemas habitacionais, mas por uma produção de marcos, por ícones que representavam o momento histórico progressista. O governo era o principal cliente da arquitetura moderna, que representava o crescimento, o desenvolvimento, as novas tecnologias, as ideologias de um novo Brasil. As camadas elitistas brasileiras, só adotaram o estilo em suas residências após verem utilizadas e aprovadas nas grandes obras públicas, as produções residenciais surgiram logo após em grande numero e com grande qualidade.

A produção brasileira que se baseou, principalmente na influência de Le Corbusier, em suas rápidas visitas ao país, rapidamente assume um caráter próprio, diferenciado da Europa e do Norte Americano. Como cita Lauro Calvalcanti, em 'Quando o Brasil era Moderno' (pag. 9) "A reinterpretção dos princípios modernistas foi tão profunda que refletiu pra o hemisfério norte, vindo influenciar a linguagem internacional no pós-guerra.'. É certo que os Estado Unidos, e a Política do Bom Vizinho, demonstram o interesse pela produção a catalogando em 'Brasil builds', e em amostra no Museu de Arte Moderna, em 1943, as realizações brasileiras.

O discurso teórico formador, de uma brilhante geração de arquitetos, esta vinculado a Lucio Costa, arquiteto urbanismo, que soube tornar de caráter singular a arquitetura brasileira. A atuação na região nordeste do país, por arquitetos como Luis Mendes, na década de 30, e Borsoi, década de 50, também estão relacionadas ao mestre Lucio Costa. Como exemplifica :

"Debido a un problema creado por la implantación de los edificios Bristol y Caledonia con sus fachadas vueltas hacia el poniente, el arquitecto creó una manera de protección solar alternando celosias cerámicas con «brises-soleil» que fue posteriormente, muy empleada en los edificios proyectados por los profesionales que actauaban en Recife en la década de 50.

*La solución constructiva se volvió una constante para solucionar cerramientos de fachadas orientadas hacia el poniente siendo empleada por Borsoi en el edificio União (1953), Caetés (1955); por Amorim en el edificio Pirapama (1956); y por Valdecy Pinto en el edificio Walfrido Antunes de 1958."*³

A arquitetura desenvolvida no Nordeste Brasileiro, trás suas bases teóricas da produção cariocas. O nordeste apresenta então seu movimento por meio de uma produção cultural local, buscando por meio da modernidade, soluções para as necessidades da cultura, sociais, e principalmente climáticas.

"Dijo Andrade (1997:177) sobre el documento que respaldaba el movimiento regionalista: " El manifiesto regionalista es un documento precursor de la historia moderna de la vida cotidiana, actualmente muy difundida al defender los valores tradicionales, pues llamaba la

³ . (AFONSO, Alcília. La consolidación de la arquitectura moderna en Recife en los años 50. Barcelona: Volume 1. Capítulo 1. p. 50. 2006).

atención sobre la importancia de los valores regionales que originaron la formación de un Brasil más unido y diversificado.”⁴

Acácio Gil Borsoi.

Antonio Borsoi, passou uma base artística, experiência com a produção manual, e de uma grande percepção espacial e representativa, o desenho, a Acácio Gil Borsoi, que entrou no Curso de Arquitetura de Belas Artes da Universidade do Brasil por conselho do pai.

Diplomado 1949, Borsoi, com 25 anos, montou com colegas um primeiro escritório na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, iniciando a produção de projetos com características modernistas, possuindo como parâmetros arquitetos como Le Corbusier, Oscar Niemeyer, os irmãos Roberto, Jorge Moreira, e o paisagista Roberto Burle Marx. Em 1951 por indicação de Lucas Mayhofer, e com muita vontade de mudanças Borsoi foi a Recife para ser professor na Escola de Belas Artes, com as idéias de criação de um novo método de ensino de arquitetura, criando mais tarde o Ateliês de Arquitetura; e o que futuramente torna a faculdade de Arquitetura da UFPE, em uma verdadeira Escola de Arquitetura, por possuir preceitos próprios de produção, ligadas a uma arquitetura regional, uma arquitetura voltada para as características do local na qual esta.

Neste período da década de 50 os trabalhos mostravam mais arraigados a bases racionalistas e funcionalistas do moderno brasileiro, as transformações e modificações da paisagem propostas por Borsoi mostram-se por meio da continuidade espacial, da forma pura, livre, pelo controle da luminosidade e sua adequação ao clima tropical.

Já nas décadas de 60 e 70, ocorre uma reinterpretação da tradição moderna racionalista, mencionada por Marco Antônio Borsoi em (p. 25). “O arquiteto define uma arquitetura mais individual, com o domínio claro da estrutura, dos conceitos de construção e composição.” .E definindo sua produção:

“Em minha produção sempre procurei por em prática, conceitos de arquitetura como obra acabada- como condição para sua plena realização – diferentemente de um ‘projeto’, mas, assumindo o controle da construção, da tecnologia e da responsabilidade na condução do processo criativo.”⁵

Baseado em um trabalho que sempre relaciona pesquisa e a construção, Borsoi consegue criar uma identidade arquitetônica, aliada aos princípios modernos.

Palácio da Justiça . Fórum Judiciário de Teresina.

⁴ AFONSO, Alcilia. La consolidación de la arquitectura moderna en Recife en los años 50. Barcelona: Volume 1. Capítulo 2 . p.115. 2006.

⁵ Acacio Gil Borsoi, em BORSOI, Marco Antônio y Wolf, José. Documento: Acácio Gil Borsoi. Revista Arquitetura e Urbanismo, 1984.

Em 13 de março de 1975 a nova e imponente sede no Centro Cívico, Praça Des. Edgar Nogueira, Bairro Cabral em ato solene com a presença do governador Alberto Tavares Silva e o presidente do Tribunal de Justiça do Piauí o desembargador Otávio Fortes do Rego; o Tribunal de Justiça do Piauí instalou-se definitivamente, após ocupar outros prédios públicos de modo provisório.

*“Desde a criação da ouvidoria, na vila Mocha, depois Oeiras em 1972 o Poder Judiciário do Piauí vem cumprindo a sua relevante missão social, no zelo das leis dignas, humanas, de respeito a todos. Faltava-lhe o ambiente que correspondesse a majestades do seu mister. Ei-lo como homenagem...”*⁶

A criação de um objeto solto, como volume integral, de personalidade, trás o sentido de monumentalidade; pedidos por ocasião do contrato e pelas referências de uma instituição pública necessária e de poder vigente no estado. O que se contrapõem ou que o engrandecia o objeto era a antiga paisagem do entorno, uma paisagem aberta circundada pela vegetação local. É notável que mesmo com a nova configuração do entorno, a estrutura com seu complexo jogo de composição, ainda trás emoção.

A proposta realizada seguindo princípios de uma adequação do edifício ao desenho urbano, em que na época se tratava de tecido pouco consolidado naquela região, demonstra a escolha correta, pela perfeita integração na malha urbana atual. Situado a margem do Rio Poty, em local de transição da zona central e a zona leste, área de crescimento mais recente da cidade, tornando o local, juntamente com o conjunto da Assembléia Legislativa do Estado do Piauí (1984, também realizada por Borsoi) em área institucional centralizada de fácil acesso a comunidade.

Figura 2 – Localização. Fonte: imagem Prodatat. Edição de imagem da autora.

⁶ Placa de inauguração, no Palácio da Cidade, escrita por Alberto Tavares Silva. (na época, Governador do Estado do Piauí)

Projeto

Figura 3- Detalhes da estrutura do Fórum Judiciário. Fonte: fotografia da autora.

“Mas, o projeto que mais me emociona, ainda, é o Fórum de Teresina, no Piauí, ele foi todo desenhado a mão, cada peça, cada detalhes, feito uma montagem, como sistema de ventilação e iluminação natural. É sem duvida, um belo exemplo de arquitetura bioclimática.”⁷

A construção em que todas as peças e a montagem foram minuciosamente desenhados e estudados, baseava-se em matérias locais, de fácil obtenção, como o concreto, pedra, tijolo e madeira. Toda a estrutura da edificação foi realizada em loco, como os pilares, vigas, lajes e as grandes lâminas verticais, todos ressaltam as características das formas confeccionadas no canteiro de obras. No caso especial dos brises, que exibem com clareza sentido do corte e encaixes da madeira destas formas, trazem a sensação ou ilusão de maior verticalização.

A utilização das técnicas bioclimáticas, utilizando-se de brises em volta de toda planta básica, só foi possível pela criação da estrutura de concreto independente, tornando a planta livre. As futuras e diversas modificações e adaptações já realizadas no prédio, foram possíveis facilmente por conta desta liberdade estrutural. Na produção arquitetônica moderna de vários prédios,

⁷ Ácacio Gil Borsoi, em BORSOI, Marco Antônio y Wolf, José. Documento: Acácio Gil Borsoi. Revista Arquitetura e Urbanismo, 1984.

principalmente institucionais, são em que os grandes espaços livres mostram-se necessários em seu funcionamento. Induz a uma sustentabilidade econômica a essas estruturas. A possibilidade das modificações internas traz uma maior vida útil a prédios públicos, que necessitam de acordo com os governos, ou modificações de suas funções administrativas transformações em seu dimensionamento interno, de forma mais prática.

Figura 4- Planta Baixa do Fórum Judiciário e do Anexo. Fonte: redesenho da autora.

Esta planta livre quadrada bastante limpa, é marcada pela disposição regular dos delgados pilares internos, de modulação de 6 e 6m, e os blocos unidos de escada de emergência, dutos de verticalização, e bateria sanitária. No ultimo pavimento possui espaço de um pequeno auditório, os outros pavimentos destinados a funções do tribunal. A integração dos 4 pavimentos existentes, é realizada por uma grande escada helicoidal de ferro, presa pelo teto e solta num vazio, trazendo a iluminação zenital pelo seu centro. Por conta das necessidades de acessibilidade, uma nova estrutura foi introduzida, sendo colocado um elevador, no centro desta circulação vertical.

Figura 5- Corte esquemático do Fórum Judiciário. Fonte: redesenho da autora.

A circulação das galerias laterais é criada pela disposição informal das lâminas, que trazem a transparência, variação de sombra, canalização dos ventos e tornam-se uma das principais marcas da concepção do projeto. Estes imensos brises, trazem a possibilidade da criação de um pórtico vazado, o acesso, a própria circulação do edifício, e um local de encontro. Em Teresina que o grande índice de radiação solar e as altas temperaturas que são os principais problemas para a utilização de espaços externos, a proposta tornou-se eficiente. Na atualidade, em que o gabarito das árvores do entorno, principalmente da praça ao lado, encontram-se da mesma altura da estrutura do prédio, facilita a permanência nestes corredores sombreados.

Os 10 primeiros anos de utilização do prédio, foram possíveis a não utilização de sistemas de refrigeração dos espaços internos; além dos brises, o estudo da ventilação na proposta inicial da disposição do funcionamento interno, e a disposição de janelas de um único tipo, pré-moldadas de concreto, desenhadas pelo próprio arquiteto, facilitavam a circulação do ar, trazendo certo conforto climático.

A necessidade do uso constante de aparelhos de refrigeração, estes dispostos de maneira inconstante interferindo visualmente as instalações do prédio, não está relacionado ao projeto de Borsoi. Mas, sim da urbanização realizada rapidamente e não organizada de prédios residenciais e comerciais do entorno. Teresina já possui ventos dominantes sudeste no período da manhã, de fraca intensidade, e estes foram conseqüentemente barrados por prédios de grande gabarito e grande proximidade.

Figura 6- Detalhes do brises do Fórum ao fundo janelas do Anexo. Fonte: fotografia da autora.

Figura 7- Escada do Fórum Judiciário. Fonte: fotografia da autora.

A estrutura é finalizada com uma cobertura é delgada, e aparentemente solta, coroando de maneira delicada a edificação. A proporção, a escala que fascina Borsoi, o ritmo, o traçado regular, o rigor geométrico, e a utilização da luz e sombra tornam a composição completa, justificando a palavras de Borsoi: "Para Aristóteles, a beleza reside na ordem, e Platão na relação dos números, em ambos, algo é belo quando tem o caráter e harmonia. Para mim, só é arquitetura, quando sentimos emoção, e dá aquele friozinho na espinha."⁸

⁸ BORSOI, Acácio Gil. Et al. Arquitetura como Manifesto. Funcultura Pernambuco. Recife p. 11.2006.

Anexo do Fórum Judiciário

Figura 8- Fachada Norte, Anexo e Fórum. Fonte: fotografia da autora

Realizado em um período de 5 meses, início de dezembro de 2001, e finalizado em 29 de maio de 2002, a nova estrutura mostra-se totalmente integrada em uma realidade, de que a pré-fabricação e a precisão de um projeto possibilitam em um curto espaço de tempo a sua conclusão.

A possibilidade da rápida construção deve-se a utilização das estruturas pré-fabricadas, todas prontas trazidas de Fortaleza-CE, as vigas e lajes protendidas, estas diferem dos 20cm de laje do Fórum, a estrutura do Anexo conta com uma laje de 12cm de espessura. Sendo que apenas os pilares foram realizados em loco.

O volume do anexo com o gabarito menor, busca integração entre as estruturas pela utilização dos materiais, as grandes colunas de concreto e tijolo aparente, o piso de seixo rolado que foi utilizada em todos os pavimentos do Fórum, e a mesma estrutura de janelas pré-moldadas de concreto desenhadas pelo arquiteto. A utilização do concreto liso, como o aspecto de cimento queimado nas lajes expostas, e a vedação da fachada na parte superior por peles de vidro refletivo na cor prata é o que possui de maior contraste, com a natureza de linguagem rude do Palácio.

As galerias de acesso, marcadas pela repetição regular das colunas, levam tanto a entrada principal, quando ao acesso mais rápido ao volume localizado por trás do anexo, um auditório com capacidade de 700 lugares. Sendo este o espaço mais diferenciado deste projeto, contando de iluminação zenital por uma abobada em tijolo tensionado, e painéis laterais de vidro. Mas volume torna-se quase imperceptível, pelas ruas de acesso, localizado em uma área mais baixa do terreno e tendo como fundo o entorno fechado por árvores de grande porte da praça, e estruturas de outros prédios institucionais.

Figura9- Vista Fachada Leste

O mesmo partido estrutural utilizado do Fórum foi seguido, de um projeto com vãos internos livres, para assegurar a possibilidade de modificações no programas de necessidades, tendo a diferenciação que as divisões internas, são em dry-wall, sistema de gesso acartonado, de peso inferior às paredes convencionais de alvenaria. E a disposição dos pilares mantém a disposição regular, com espaçamentos menores. Os 3 pavimentos também são marcados pela repetição da circulação vertical (escada e elevadores) e da bateria sanitária, nos pavimentos são distribuídas as funções administrativas do prédio. Os materiais internos de revestimos são variados, como piso de cerâmica, carpete de alto tráfego, paviflex, porcelanato, e granito polido; este na recepção e no auditório.

A integração entre os dois prédios é feita por passarelas do segundo, terceiro e terraço, do bloco anexo, o primeiro pavimento possui uma pequena lanchonete ponto atual de convivência. A vedação é realizada por uma pele de vidro refletivo na cor prata.

Figura 10- Detalhes da estrutura do Anexo.Fonte:fotografias da autora.

Figura 11- Fachada Norte. Fonte : redesenho da autora.

Conclusão

Segundo Yves Bruand, a 'nova arquitetura', possui características gerais e específicas, de ordem técnica, metodológica e formal, que interligadas, representam a modernidade produzida no Brasil.

A arquitetura analisada, mostra-se dentro dos quesitos apresentados por Bruand, os preceitos modernos nas concepções projetuais de Borsoi, no Fórum Judiciário, como da produção contemporânea do anexo.

Dentre as características estão: a racionalização da obra, utilizando-se da sensibilidade, equilíbrio, e criatividade do arquiteto. O uso de uma arquitetura artesanal, desenvolvendo elementos específicos, como a da criação de detalhes, e montagens para o Fórum. A também realização de uma arquitetura simbólica e monumental, destinada a representar a missão social do Poder Judiciário do Piauí. O uso do concreto armado, tecnologia dominada, que através da possibilidade de recuo dos pilares libera as fachadas dos sistemas estruturantes, e dando a liberdade da criação de novas formas.

A plasticidade, representada em toda a estrutura desde o volume, fachadas, a plantas internas, que somente foi possível, pela tecnologia do concreto. A riqueza decorativa, em que o "concreto bruto é de tão cuidado que adquire uma nobreza igual à dos mais belos revestimentos."⁹ E a simplicidade, da absoluta pureza, e originalidade de todo o conjunto da estrutura.

É observável, que as bases de produção do Fórum Judiciário são de uma arquitetura moderna e que estas bases repetiram-se na construção do Anexo, a produção contemporânea absorve os preceitos e as teorias mostrando o desenvolvimento técnico, que Borsoi pretendia.

"O fórum representou não só uma racionalização da obra, mas também uma ligação entre a atitude criativa, de expressão, e o produto final, que é a construção(...). Todos os projetos que fizemos depois evoluíram desse."¹⁰

⁹ BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. SP: Ed. Perspectiva. p 377. 1991.

¹⁰ Acácio Gil Borsoi, em BORSOI, Marco Antônio y Wolf, José. Documento: Acácio Gil Borsoi. *Revista Arquitetura e Urbanismo*, 1984.

Bibliografia:

AFONSO, Alcília. La consolidación de la arquitectura moderna en Recife en los años 50. Barcelona: tese doutoral apresentada para o departamento de projetos arquitetônicos da ETSAB/ UPC. 2006.

AMORIM, Luiz Manuel do Eirado. Escola de Recife: três paradigmas do objeto arquitetônico e seus paradoxos. São Paulo, Vitruvius. Disponível em <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq012/arq012_03.asp> Acesso em 10 de janeiro de 2008,10:00:00

BENEVOLO, Leonardo . Historia da Arquitetura Moderna. São Paulo: Perspectiva .4ª edição.2006.

Borsoi, Acácio Gil . Borsoi: arquitetura e paradigma. In: Marly Koblitz. (Org.). Borsoi: arquitetura como manifesto. 01 ed. Recife: , 2006.

BORSOI, Acácio Gil. Et al. Arquitetura como Manifesto. Funcultura Pernambuco. Recife 2006.

BORSOI, Marco Antônio y Wolf, José. Documento: Acácio Gil Borsoi. Revista Arquitetura e Urbanismo, 1984.

BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. SP: Ed. Perspectiva. 1979.

Entrevista: Arquiteto Acácio Gil Borsoi. URL: <http://www.arcoweb.com.br/entrevista/entrevista17.asp> Acesso em 04 de julho de 2007.

CALVANTI, Lauro. Quando o Brasil era Moderno. Guia de arquitetura 1928-1960. Ed. Aeroplano. Rio de Janeiro, 2001.

NASCIMENTO, Francisco Alcides do Nascimento. A Cidade Sob o Fogo. Modernização e violência policial em Teresina (1937-1945) Teresina. Fundação Monsenhor Chaves, 2002.

MIDLIN, Henrique E. , Arquitetura Moderna no Brasil. Ed. Aeroplano. Rio de Janeiro. 2ª edição. 2000.

_____. Fórum Judiciário em Teresina. Acácio Gil Borsoi (Fórum). IN Revista Projeto . nº 33. Setembro de 1981, pp 32-36